

Sistema de digitalización de documentos de la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la ciudad de Tobatí, año 2019

María Digna Gabriela Álvarez Villalba¹ Romina Belén Núñez Jara¹
Rocío Belén Núñez Jara¹

¹Facultad de la Universidad del Norte en Caacupé, Paraguay

Resumen

El objetivo principal del presente Trabajo de Investigación consiste en el desarrollo de un sistema Web de Digitalización de documentos para una parroquia, en la cual se podrán realizar las gestiones documentales básicas dentro de la Institución. Los controles actuales de las documentaciones son efectuados de manera manual lo que la torna lenta y tediosa, donde un encargado tiene la necesidad de redactar cada documento solicitado por los ciudadanos teniendo que redactar como antes se mencionó o, en otro caso buscar los documentos solicitados entre montones de libros de actas archivadas. Con el desarrollo del Sistema de Digitalización de documentos se logrará un mejor ordenamiento de los documentos dentro de la parroquia ya que el encargado de manipular el sistema tendrá la posibilidad de redactar por única vez cada documento para luego poder imprimirlo y expedirlo en la brevedad.

Pregunta de investigación

¿Es factible el desarrollo de un Sistema de Digitalización de Documentos con el fin de solucionar el lento proceso de búsquedas de Certificados y Registros, para la Casa Parroquial de la ciudad de Tobati Año 2019?

Diseño

La Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobati, procesa todos los Certificados de manera manual, lo que toma mucho más tiempo de búsqueda, son tratadas y manejadas de una manera muy ineficiente y antigua

Resultado

Con el Desarrollo del Sistema de Digitalización de documentos, para el procesamiento de Certificados se podrá facilitar la atención a los usuarios, con una atención más rápida

Conclusión

Se ha logrado la construcción de módulo de único de Información para la Casa Parroquial Inmaculada Concepción. Se ha podido demostrar la factibilidad de la implementación de un sistema de control para la Casa Parroquial Inmaculada Concepción. Se ha logrado desarrollar un sistema de digitalización de documentos que facilite la Gestión de Información para la Casa Parroquial Inmaculada Concepción.

Palabras claves: sistema, digitalización, actas, servidor

Introducción

Actualmente con los constantes avances de la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para la sociedad de tal manera a, convertirse en una realidad necesaria para las personas. En el presente trabajo de investigación se propone desarrollar un Sistema de Digitalización de Documentos. Esta investigación responde a la necesidad de ofrecer mayor comodidad para la Parroquia Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobatí, en cuanto a las gestiones y expediciones de documentos solicitadas por la ciudadanía. Para el desarrollo de la investigación se realizó estudios previos, mediante la recolección de datos, de los usuarios que están de acuerdo en disponer de dicha herramienta, lo cual sirvió de base para comprobar la viabilidad del desarrollo de la investigación.

Objetivo de la investigación

Desarrollar un Sistema de Digitalización de documentos que permita la búsqueda de Documentos de la persona que lo solicite dentro de la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobatí. Año 2019

Enfoque de la investigación

Es de tipo cuantitativo porque el estudio se basa en la recolección de datos con medición numérica para poder describir y afirmar las respuestas

Material y método

Diseño de estudio

El tipo de investigación es descriptiva, pues se describirá la función que cumple cada uno de los elementos que conforman el Sistema de Digitalización de documentos.

Muestreo

Población

Se toma como población a 40 usuarios que van a la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobati.

Muestra

Se toma como muestra representativamente el 50% de la población que hace 20 personas, ya que la implementación en la misma, podrá demostrar que esta propuesta puede ser aplicada.

Recolección de datos

El método utilizado para la recolección de datos es:

- Encuesta, utilizando la técnica de preguntas cerradas para los usuarios de la Casa Parroquial.
- Entrevista, para el secretario de la Casa Parroquial.

Análisis de datos

Se llevará a cabo una visita con el fin de entrevistar al secretario y dar a conocer la propuesta del Sistema. Utilizando Instrumentos y tener como evidencia una grabación de audio de dicha entrevista.

Las Encuestas se realizarán con una previa presentación del Contenido de la encuesta, para luego poder recabar los datos necesarios con un formulario impreso.

Consideraciones éticas

Todos los datos recabados desde el inicio de dicho proyecto, serán mantenidos en confidencialidad netamente para uso académico.

Método del desarrollo del sistema

El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. El desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria más definición. Entonces aparece un diseño rápido. El diseño rápido se centra en una representación de esos aspectos del software que serán visibles para el usuario/cliente. El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo lo evalúa el cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del software a desarrolla.

Resultados

Figura 1: Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

Discusión

Al estudiar la situación actual de la Casa Parroquial uno de los problemas que más se presentan al momento de solicitar los documentos por parte de las personas interesadas, en muchas ocasiones no tienen informaciones precisas que permitan al secretario responder a los pedidos que requieren ya sea, Certificado de Bautismo, Confirmación y Certificado de Matrimonio. Por ese motivo el desarrollo de un sistema de Digitalización que pueda ayudar a proporcionar datos necesarios, sin pedir tanta información y conseguir todo tipo de certificado que requiera, ofreciendo facilidad de trabajo al secretario y una rapidez de terminar el proceso de expedición de los documentos requeridos.

Según las investigaciones previas llevadas a cabo, en la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad Tobatí, cuenta por año, una cantidad de aproximadamente 300 personas que realizaron Bautismo, Confirmaciones y una cantidad en casos de Matrimonios, el principal problema con la que se enfrenta es la manera tan primitiva en la que realizan el registro completo se pierde mucho tiempo en lo que es el proceso de registro y posteriormente la búsqueda de las actas de los Bautizados, Confirmandos y Casados.

Figura 2: Captura de la pantalla Registro de Bautismos

El proyecto se basará principalmente en la solución de estos problemas por las que atraviesa para poder lograr una mayor eficiencia en el trabajo, ahorrar tiempo mediante este sistema de digitalización de documentos se podría lograr una mayor efectividad.

En la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobatí la Gestión de la casa necesita ser innovado para mejorar la calidad de atención a los datos que lo necesitan. El Proyecto Sistema de Digitalización de documentos será un aporte que contribuirá a la modernización de los sistemas actuales, donde el usuario podrá ingresar rápidamente al dato que solicita documentar.

El Sistema de Digitalización de documentos se delimita a la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobatí, para su utilidad y factibilidad a la hora de cargar los datos de cada Sacramento.

Los Usuarios tendrán a disposición los Certificados requeridos en la Casa Parroquial Inmaculada Concepción de la Ciudad de Tobatí, por medio del Sistema de digitalización donde podrán solicitar lo necesario y así mejorar el proceso de búsqueda, dando una atención única.

Referencias

1. L. Hernández M, Metodología de la investigación en ciencias de la salud. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2 Pressman, R.S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. New
2. R. Pressman, ingeniería de software. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). Fundamentos de metodología de la investigación (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). Fundamentos de metodología de la investigación (7th

- ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. Normalización de base de datos. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
 7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.